

QISHLOQ XO‘JALIGI KARTALARINI YARATISHDA GIS DASTURLARINI QO‘LLASH TEXNOLOGIYALARI

Sabirova Ziynura

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo‘jaligida foydalaniladigan yerlarni tashkil qilish va ularni ilmiy-texnik tahlil qilish yo‘llarini GIS texnologiyalari orqali amalga oshirish yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: GIS, qishloq xo‘jaligi, fazoviy ma’lumotlar, elektron karta, masofadan zondlash, monitoring.

Bugungi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda GAT texnologiyalari yordamida qishloq xo‘jalik yerlarini monitoringini amalga oshirish juda keng qo‘llanilmoqda. Bu borada respublikamizda qishloq xo‘jaligi va landshaft kartalarini yaratishni rivojlantirish zarur. Hozirda qishloq xo‘jaligi va landshaft kartalarini yaratish to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagan masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Bugungi kundagi mavjud qishloq xo‘jaligi yerlari elektron axborot tizimi orqali ma’lumotlar olish talabga javob bermaydi. GAT dasturlari yordamida joylarning tahlilini olib borish eng zamonaviy va tezkor yer hisobini yuritish usuli hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida mavjud bo‘lgan bir qator asosiy topografik va mavzuli kartalar bir necha o‘n yil oldin chop etilgan bo‘lib, ulardagi ma’lumotlar eskirib ketgan va o‘z ma’nosini yo‘qotgan. Yangi zamon talablariga uyg‘un kadastr kartalarini yaratishda biz masofadan zondlash ma’lumotlari asosida shakllantirilgan ma’lumotlardan foydalandik. Yangi tuzilgan elektron va raqamli kartalarning afzalliklari shundan iboratki, kartani tuzish jarayonida qo‘yilgan ayrim xatoliklarni tuzatish hech qanday muammo keltirib chiqarmaydi va ko‘p vaqt talab etmaydi. Hozirgi yaratilgan GAT texnologiyalarining yangi versiyalari avvalgilarini to‘liq

qamrab olgan va bir muncha takomillashgan ham. Bu esa avvalgi elektron versiyalarda tuzilgan raqamli kartalardan samarador foydalanish imkonini yaratadi.

Qishloq xo‘jaligi kartalari bu qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining hududiy tabaqalanishini yoritadigan geografik kartalardir. Qishloq xo‘jaligi kartalariga, odatda, quyidagilar kiradi:

-qishloq xo‘jaligini yuritish va rivojlanishini iqtisodiy shart-sharoitlarining kartasi;

-qishloq xo‘jaligining iqtisodiy ko‘rsatkichlari;

-qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish resurslarini (moddiy, mehnat, tabiiy) iqtisodiy baholash;

-qishloq xo‘jalik ishlab chiqarish texnologiyalari.

Qishloq xo‘jaligi kartalarini tuzish uchun asosiy belgilar va ko‘rsatkichlarni tanlash vaqtida shu narsaga alohida e‘tibor qaratish zarurki, qishloq xo‘jaligini kartalashtirishning butun bir yaxlit tizimi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar haqidagi ma‘lumotlar bilan solishtirilganda, ishlab chiqarish vositalari mehnat resurslaridan, yerdan foydalanishning hududiy xususiyatlarini yoritib berishi kerak. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi kartalari xalq xo‘jaligining boshqa sohalari bilan hududiy tarmoqlararo aloqalarni ochib berishi lozim. Ushbu talablar mavjudligi uchun ham qishloq xo‘jalik kartalari tor tarmoqli va sintetik turlarga bo‘linadi. Birinchi guruhga quyidagi kartalarni misol qilish mumkin:

-qishloq xo‘jaligi ekinlari, hayvonlar nasl va turlarining joylashish kartalari;

-qishloq xo‘jaligi ekinlarining hosildorliklari va hayvonlar nasldorligi;

-dehqonchilik va chorvachilikni mexanizatsiyalash;

-qishloq xo‘jaligi korxonalarini yalpi va tovar mahsulotlarining hajmlari hamda tarkibi, shuningdek, maxsus agronomik va zootexnik kartalar.

Iqtisodiy rayonlashtirishning turli darajalaridagi ma‘muriy birliklar va hududlar, qishloq xo‘jalik korxonalarini ixtisoslashtirish kartalari ikkinchi guruhga kiradi. Ularni o‘z navbatida mavjud qishloq xo‘jalik rayonlariga bo‘lish mumkin [2].

Geografik axborot tizimi fazoviy ma'lumotlar bazasini rastri va vektorli grafik redaktorlarni va fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun har xil vositalarni o'z ichiga olishi mumkin. Ular kartografiya, geologiya, meteorologiya, yer tuzish, ekologiya, shahar ma'muriyati, transport, iqtisodiyot, qo'riqlash va boshqa ko'plab sohalarda tatbiq qilinadi. Geoinformatika sohasi geoinformatsion sistemalarni loyihalash, yaratish va ulardan foydalanishning ilmiy, texnik, texnologik va amaliy jihatlari o'rganadi. Bugungi kunda respublikamizda deyarli har bir tarmoqda zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda yangicha usullarni ishlab chiqish, qilinadigan ishlarning sifatini yuqorilash va vaqtdan samarali foydalanish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zamonaviy GIS texnologiyalardan foydalanish kartografiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Yuqoridagi usullardan foydalanib elektron raqamli kartalar yaratish ishlari jadal olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, GIS texnologiyalari yordamida qishloq xo'jaligi kartalarini loyihalashtirish va tuzish avvalgi davrdagi kartalashtirishga nisbatan juda samarador hisoblanadi. Qishloq xo'jaligi kartalarini yaratishni takomillashtirishda tezkor qishloq xo'jalik kartalarini yaratish muhim o'ringa ega hisoblanadi. Sababi hozirda iqtisodiyotimizning tez sur'atlarda o'sib borishi hududlarning elektron kartalarini yaratish orqali iqtisodiy ahamiyatini oshirishda tabiiy-biologik, ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy-xo'jalik, moddiy-texnik, iqtisodiy holatlarni o'rganish va ularning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini belgilash juda zarur masalalardan biridir. GIS texnologiyalari ko'magida yaratilgan kartalarini qishloq xo'jaligi sohalariga keng tatbiq etish va respublikamiz sharoitiga mos ravishda mutaxassislarni rag'batlantirish, qolaversa, ularning ishlab chiqarish xizmatlarida har xil yengilliklarni joriy qilish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaev A.D., Xolbaev G.X., Safarov E.YU. “Agrometeorologiyada munosabatli tenglamalarni topishda matematik statistikasi qo'llash, EXM va geografik axbarot tizimlarida foydalanish uchun ko'rsatma” -Toshkent, 2009.

2. Baranskiy N.N., Preobrajenskiy A.I. Ekonomicheskaya kartografiya. M., Geografiz, 1962.
3. Аблаева У. Ш. Технологические методы улучшения долговечности бетонов в условиях сухого жаркого климата узбекистана //Вестник науки и образования. – 2020.
4. Safarov E.YU. Geografik axborot. Rayimjonov Z.X. Xalqaro migratsiya kecha va bugun // “Janubiy O‘zbek tizimlari”.-Toshkent., Universitet, 2010.
5. Tojjeva Z.N., Mahamadaliev R., Nazarov M., Boltaev M. Qishloq joylar va aholiga xizmat ko‘rsatish sohalari geografiyasi// O‘zbekiston GJ axboroti. 18-jild.-T., 1997